

EXPECTATIVAS PARENTALES Y DECISIONES DE LOS HIJOS

Parental Expectations and Decisions of the Children

GÉNESIS PÉREZ

Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela.

Email: 12genesisp@gmail.com

PAULA CARLOS

Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela.

Email: paulidemora@gmail.com

Aceptación: 19-07-2022

Admisión: 01-10-2023

RESUMEN

Para comprender las expectativas parentales en las decisiones de los hijos, se basó el estudio en el paradigma interpretativo, con metodología cualitativa. Se seleccionaron seis padres y cuatro hijos, a quienes se les realizó una entrevista en profundidad, interpretadas mediante el método hermenéutico-dialéctico. Surgió del análisis una categoría general: Expectativas Parentales, con cuatro categorías: 1) Lo que los padres esperan, 2) Lo que los hijos hacen, 3) Influencia parental y 4) Cumplimiento de las expectativas parentales. Se evidenció que las expectativas se desarrollan y forman en la paternidad mediante las exigencias de una sociedad que lleva el control de lo esperado para que una persona tenga éxito en lo personal, moral y en su ejercicio profesional. El estrato social y la cultura a la que pertenece cada familia tienen un impacto en la construcción de las expectativas y su producción, influyendo en las acciones que puedan tener los hijos.

PALABRAS CLAVE: Expectativas parentales, toma de decisiones, padres, hijos

ABSTRACT

To understand parental expectations in children's decisions, the study was based on the interpretative paradigm, with qualitative methodology. Six parents and four children were selected, who were interviewed in depth, interpreted using the hermeneutic-dialectic method. A general category emerged from the analysis: Parental Expectations, with four categories: 1) What parents expect, 2) What children do, 3) Parental influence and 4) Fulfillment of parental expectations. It was evidenced that expectations are developed and formed in parenthood through the demands of a society that controls what is expected for a person to be successful personally, morally and professionally. The social stratum and culture to which each family belongs have an impact on the construction of expectations and their production, influencing the actions that children may take.

KEYWORDS: Parental expectations, decision making, parents, children

COMO CITAR: Perez, G. y Carlos, P. (2023). Expectativas Parentales y Decisiones de los Hijos. *Sistemas Humanos*, 3(2), 56-67 pp